

Das Spiel auf der Partitur der Partizipation: *Social software* und virales Marketing im politischen Runet

HENRIKE SCHMIDT

Freie Universität Berlin, Germany

Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Barack Obama pflegte im Wahlkampf sein Profil auf der Internet-Plattform *Myspace.com*, der russische Präsident Dmitrij Medvedev amüsierte sich kurz nach seiner Wahl über seine zahlreichen Doppelgänger auf *Odnoklassniki.ru*, dem zurzeit populärsten russischen sozialen Netzwerk. Die Nutzung moderner Kommunikationsformen wie SMS, Blog, Podcast und Videocast sowie der genannten sozialen Netzwerke wird zu einer wichtigen Komponente des politischen Images. Medienkompetenz kann als Ausweis einer jugendlichen, progressiven und bisweilen sogar demokratisch konnotierten politischen Praxis interpretiert werden. Im Jahr 2008 ließ sich im US-amerikanischen Wahlkampf beobachten, wie die Blogosphäre, Video- und Photo-Plattformen (*YouTube*, *Flickr*) sowie soziale Netzwerke (*MySpace*, *Facebook*) zum umkämpften Territorium der Kontrahenten wurden (Moorstedt 2008, Patalong 2008). Der jugendliche und agile Barack Obama schnitt dabei besser ab als der konservative John McCain, der offen damit kokettierte, dass er noch nicht einmal einen Computer bedienen könne (“McCain Admits He Doesn’t Know How to Use A Computer”, Video).

Doch nicht nur die politische Prominenz setzt für die Image-Pflege zunehmend auf Blogs und soziale Netzwerke, das Internet eröffnet – mindestens theoretisch – eine Vielzahl von Partizipationsmöglichkeiten für breite Gesellschaftsschichten. Von zentraler Bedeutung ist das Mobilisierungspotential der Anhänger im Netz. *YouTube* und *Myspace* – als die Flugschiffe der so genannten *social software* – multiplizieren politische Botschaften nicht einfach, sondern generieren neue Formen ihrer Ausgestaltung und Verbreitung. Ihre Bedeutung liegt nicht nur im Millionenfachen User-Potential, sondern in ihrem Status einer scheinbar authentischen Volkskultur, die redet, wie ihr das Maul gewachsen ist und eigenständig neue Trends schafft.

Unter dem viel beschworenen Begriff des Web 2.0 – alternativ als *social software* betitelt – figuriert das virtuelle Dreigestirn von Blogs, Kreativ-Plattformen und online-Gemeinschaften. Der Begriff wurde vom Medienunternehmer Tim O’Reilly im Jahr 2005 geprägt, als strategische Antwort auf den Kollaps der so genannten dot.com-Industrie (retrospektiv als Web 1.0 titulierte). Die Kernelemente des *buzzword* sind Partizipation, Vernetzung, Kollektivität. Oder im original O’Reilly-*speak*: Web 2.0 eröffnet “the age of par-

participation, [...] harnessing collective intelligence". "User generated content" ist die unverzichtbare Ingredienz dieser neuen Partizipationskultur. Die von den Nutzer/innen selbst generierten Inhalte sind allerdings nicht nur kreative Selbst-Verwirklichung, sondern *die* zentrale wirtschaftliche und politische Ressource der zeitgenössischen Mediengesellschaft.

Von einer "Architektur der Partizipation" ('architecture of participation') spricht der 'Erfinder' des Web 2.0, Tim O'Reilly, in Hinblick auf die Kommunikationsformate des Mit-Mach-Netztes. Der Begriff birgt in sich bereits die Ambivalenz dieser Vision einer neuen partizipatorischen Kultur von unten, denn die unmittelbare Teilhabe wird tatsächlich gesteuert durch die zu Grunde liegenden technischen Formate und deren Ausgestaltung durch professionelle Content-Manager und Programm-Architekten. Die "design patterns" (O'Reilly) des Web 2.0-Modells programmieren die Handlungspotentiale auf einer technischen Ebene, die sich der Wahrnehmung durch die Nutzer/innen in der Regel entzieht. Partizipation wird zwangsläufig konstruiert, gelenkt. Gleichzeitig gilt es – für den Geschäftserfolg wie für die politische Wirksamkeit – die in der Software designten Partizipationsmuster in ein Gleichgewicht mit den nicht-programmierbaren, individuellen und kollektiven Nutzungsweisen zu bringen. Denn Web 2.0 Anwendungen sind – in den Worten O'Reillys – "emergent". Das heißt, ihre Dynamik ist für den Entwickler nicht in allen ihren Stufen vorhersehbar. Es werden permanent "features" angeboten, deren Akzeptanz durch das aktive Publikum getestet wird (*perpetual beta*).

Partizipation und Volksnähe über soziale Netzwerke und soziale Software zu *designen*, ist eines der zentralen Anliegen der politischen Administratoren und Strategen weltweit – in Russland wie in Amerika, wo Barack Obama seine Fan-Gemeinde über das Internet mobilisiert. Oder in Deutschland, wo die Kanzlerin per SMS kommuniziert und den Videocast als politische Wochenschau eingeführt hat. Allerdings ist die Wirkung dieser Aktivitäten im Internet oft schwer zu kalkulieren. Das Medium mit seiner überbordenden Kreativität und der variablen Vernetzung lädt ein zu Spott und Parodie. Den professionellen Akteuren entgleitet ein Teil der Verfügungsmacht über ihr Image, ihre Darstellung in den Medien, wie etwa der Fall des *Obama Girls* deutlich macht. Ein Video mit dem Unterstützersong "I Got a Crush...On Obama", vorgetragen von dem vollbusigen Model Amber Lee Ettinger, zog mit Rekord-Abrufen auf der Internet-Plattform *YouTube* nationale und internationale Aufmerksamkeit auf sich. Erst nach anfänglichem Zögern entschlossen sich die Wahlkampf-Strategen, die apokryphe Video-Botschaft mit ihrer ambivalenten, da hochgradig sexualisierten Botschaft in die offizielle Obama-Kampagne einzubinden – ein Balance-Akt, der nicht mit jedem Produkt der spontanen Netzkultur gelingt. Die Unkontrollierbarkeit der virtuellen Massen-Kultur ist ihr Reiz und ihr Risiko zugleich. Sie verleiht dem strategischen Politik-Geschäft den Charme des Authentischen und Nicht-Manipulierten. *Virales Marketing* ist das Stichwort, unter das die scheinbar ungesteuerte, elementare und breitenwirksame Popularisierung von kommerziellen und politischen Botschaften gefasst wird.

Web 2.0 in Russland – internationale Klone und nationale Brands

Russland hat die Web 2.0-Welle mit einer kleinen Verspätung in den Jahren 2006-2007 erreicht. Das russische Mit-Mach-Netz weist eine Reihe von Besonderheiten auf,

insbesondere in Bezug auf die Blogosphäre, die besonders stark auf einen Anbieter, das ursprünglich amerikanische *LiveJournal.com*, konzentriert ist. Während sich das Genre des Blogs bereits seit dem Jahr 2001 ‘auf russischem Boden’ festsetzte, also noch vor der offiziellen Ausrufung der O’Reilly-Doktrin, erlangen soziale Netzwerke und Kreativ-Plattformen erst in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre an Bedeutung. 2005 gründet die Suchmaschine *Yandex* das Netzwerk *Mojkrug* (‘Mein Kreis’) als Forum für die Anbahnung professioneller Kontakte. Ein Jahr später folgen *Odnoklassniki.ru* (‘Schulkameraden’) und *Vkontakte.ru* (‘Im Kontakt’), die im Herbst 2008 mit 20 respektive 17,5 Millionen Nutzern die prominentesten Ressourcen ihrer Art darstellen. Die russischen Neugründungen stellen Klone der erfolgreichen amerikanischen Modelle dar, etwa von *Linkedin.com*. Sie setzen sich jedoch augenblicklich als eigene Brands am russischen Markt durch, während die amerikanischen Originale, etwa *Myspace.com*, kaum bekannt sind (Romir 2008).

Anders sieht dies für den Bereich der Kreativ-Plattformen aus: hier sind die internationalen Flugschiffe wie etwa *YouTube* Marktführer. Dies liegt selbstredend auch daran, dass Photo- und Video-Produktionen in einem geringeren Maße von Sprache abhängig sind als Blogs und soziale Netzwerke. Versuche der Adaptation erfolgreicher amerikanischer Prototypen gibt es jedoch auch hier: 2007 wird die russische Videoplattform *Rutube.ru* gegründet. Die ‘Muttermarke’ reagierte prompt und machte dem Klon mit einer eigenen russifizierten Version Konkurrenz. Anton Nosik, russischer Medienstratege und Kult-Blogger, sieht die Monopol-Position von *YouTube* als populärstem Video-Service auf dem russischen Markt denn auch als nicht gefährdet an (vgl. Pavel Lebedev 2007). Begehrlichkeiten erweckt der mit 300.000 Besuchern pro Tag ‘kleine’ Netzanbieter (Stand Sommer 2008) dennoch, und zwar nicht zuletzt bei den staatsnahen Medien-Konglomeraten. Seit Anfang des Jahres 2008 kursieren Gerüchte, *Gazprom-Media* sei am Kauf des wirtschaftlich noch unrentablen *Rutube* interessiert (Golicyna 2008; Lebedev 2007; Lenta.ru 2008; RIA Novosti 2008). Der Finanz-Analyst Nikolaj Mitjušin vermutet, *Gazprom* suche ein Sprungbrett in den Bereich des *online broadcasting* (z.n. Rutten 2008).

Narkotischer Medienkonsum oder subversiver Flashmob? Politik ‘von unten’ im Runet

Die hohe Politisierung des Medien-Sektors hat in der Tat gravierende Konsequenzen für die gesellschaftliche Bedeutung und ideologische Positionierung des Runet. Schon historisch lässt sich für Russland eine stark wertende Aufladung des Umgangs mit Kommunikations- und Informationstechnologie konstatieren, die durch die aktuellen Entwicklungen neu sensibilisiert wird. So sieht etwa der Netzwerktheoretiker Manuel Castells den Zusammenbruch des sowjetischen Systems in der Unfähigkeit begründet, den beständig steigenden Kommunikationsfluss der postmodernen Mediengesellschaft zu bewältigen (Castells 1997). Fax, Kopiergerät, ja selbst die Schreibmaschine galten zu sowjetischen Zeiten als potentiell gefährliche ‘Medien’ und ihr Gebrauch war entsprechend reguliert.

Seit Vladimir Putins Amtsantritt im Jahr 2000 wird die Ausgestaltung der Machtvertikale als zentralem Strukturprinzip der Politik wieder vorangetrieben und die Informations- und Medienpolitik gerät erneut zu einem neuralgischen Punkt. Rund dreißig Prozent der russischen Bevölkerung nutzen das Internet im Jahr 2008 regelmäßig. Damit ist eine kritische Masse erreicht, die das Netz – ungeachtet aller bestehenden Ungleichheiten in Hinblick auf

Region und Klasse, Generation und Gender – als bedeutenden politischen Faktor etabliert. Die offizielle Politik sieht sich mit einem Zielkonflikt konfrontiert, der eine nicht zuletzt wirtschaftlich motivierte Förderung moderner Kommunikationstechnologien mit einer gleichzeitigen Kanalisierung ihres politischen Potentials vereinbaren muss.

Ungeachtet der mittlerweile zahlreichen Gesetzesinitiativen zur Regulierung des Internet und punktueller Repressionen gegenüber einzelnen Ressourcen, Journalisten oder Bloggern gilt es dabei festzuhalten: das russische Internet ist in den Jahren 2000-2008 ein (weitgehend) freier Raum der Kommunikation geblieben, in dem oppositionelle Meinungen artikuliert werden können. Über seine tatsächliche gesellschaftliche und politische Bedeutung ist damit allerdings noch nichts gesagt. Unter den 'Runet-Forschern' dominiert die Skepsis: das Internet funktioniere in Russland als Entladungsraum für gesellschaftliche Spannungen, ohne diese jedoch aufzulösen (Ševcova 2007; siehe dazu auch Floriana Fossatos Beitrag in dieser Nummer). Es garantiere dasjenige Minimum an gesellschaftlicher Freiheit, das den kulturellen Eliten gewährt bleiben müsse, damit sie keinen essentiellen Protest gegenüber den Verschärfungen des Putin-'Regimes' unternehme. In anderen Worten: das Internet wird zum narkotischen Mittel statt zur sozialen Stimulanz (Gusejnov 2008).

Die offizielle russische Politik selbst hat in Hinblick auf den skizzierten Zielkonflikt zwischen notwendiger Informatisierung der Gesellschaft und gewünschter Aufrechterhaltung des politischen Meinungsmonopols in den Jahren 1998-2008 eine signifikante Kehrtwende vollzogen: von der Defamierung des gefährlichen, unbekanntes Mediums und der intendierten radikalen Kontrolle zur Glorifizierung und Aneignung desselben als Errungenschaft nationalen Maßstabs; von der negativen Metaphorisierung im Diskurs der Angst hin zu einer Monumentalisierung im Zuge nationaler Preise, Ausschreibungen und Fördermaßnahmen (Schmidt, Teubener 2006). Parallel dazu wurden seit den Jahren 2004-2005 die Strategien des Web verstärkt von den pro-staatlichen Medienberatern selbst aufgegriffen. In der Web 2.0.-Sprache von O'Reilly (2005) ist das die "Aikido-Strategie": "[...] something very aikido (using your opponent's force against them)". So verläuft die Entwicklung von den grobschlächtigen Desinformationskampagnen der Jahre 1998-2002 hin zur Anwendung viralen Marketings zu politischen Zwecken, zur Nutzung digitaler Folklore als authentischem *Content* und des Einsatzes von *social software*.¹

Exemplarisch dokumentiert diese Öffnung der offiziellen Politik in Hinblick auf das Internet das 'Genre' der Online-Konferenz mit prominenten Politikern, darunter dem Präsidenten selbst. Diese virtuellen 'Dates' zwischen Staatsoberhaupt und Internet-Bevölkerung haben sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil der politischen Kommunikation entwickelt. Die User/innen sammeln und bewerten Fragen online in einem Top-Ranking. Dem Präsidenten werden anschließend von den Organisatoren ausgewählte Fragen vorgelegt. Kritiker sehen in den Online-Konferenzen einen auf interaktiv getrimmten Bestandteil der "gelenkten Demokratie" (*upravljajemaja demokratija*). Und doch läuft diese gelegentlich aus dem Ruder, so etwa im Jahr 2006, als die interaktive Abstimmung zu einem

¹ Dieser Tendenz kommt es entgegen, dass die russische Medienelite in einem merklichen Teil national-patriotisch und pro-Kreml' ausgerichtet ist (etwa Maksim Kononenko oder Sergej Minaev, vgl. Gorham 2007). So existieren Kunst- und Kulturprojekte, die ich als staatliches Guerilla-Marketing bezeichne, beispielsweise die (scheinbar) satirische Kreml-Soap *Vladimir Vladimirovich.ru* (Schmidt 2008).

kollektiven Flashmob mutierte. Da schafften es nämlich sechs Nonsense-Fragen in die Top Ten, darunter die mittlerweile sprichwörtlich gewordene Formulierung “Preved, Vladimir Vladimirovič. Kak vy odnosites’ k Medvedu” (‘Preved, Vladimir Vladimirovič. Was halten Sie von Medved’). Die für Outsider kryptische Formulierung greift populäre Figuren und Begriffe der russischen Netzfolklore auf, nämlich den Bären *Medved*, der in kürzester Zeit zu einem Symbol für die Eigenart und ‘Urigkeit’ der russischen Internet-Kultur wurde (Burkhart, Schmidt 2008). Die klangliche Kongruenz des bärigen Cyber-Maskottchens mit dem Nachnamen des damaligen Kron-Prätendenten und heutigen russischen Präsidenten Dmitrij Medvedev trug sicherlich zu seiner Popularität bei, eröffnete sie doch vielfältige Möglichkeiten des Spiels mit politischen Konnotationen.

Beobachter diskutierten auch die Frage, ob die Initiatoren der Online-Konferenz den Flashmob explizit einkalkulierten. So suggeriert es jedenfalls eine der Fragen, die es nicht unter die ersten Zehn geschafft hat (Yandex 2006):

Vladimir Vladimirovič, stimmt es, dass die im russischen Segment des Internet so populären “medved” und “preved” eine gut geplante Aktion Ihrer Partei “Einiges Russland” sind, deren Symbol gerade der Bär ist?

Владимир Владимирович, правда ли, что ставший столь популярным в русском сегменте интернета “медвед” с “преведом” – хорошо спланированная акция вашей партии “Единая Россия”, символом которой как раз и является медведь?

Dass gerade Konstantin Rykov, einer der einflussreichsten Producer im russischen Internet und erfolgreicher Medienberater mit gutem Draht zum Kreml’, die Rechte an der neu geschaffenen Domain *www.preved.ru* gekauft hat, spricht für eine mögliche politische und kommerzielle Instrumentalisierung des Phänomens (Žan 2006).

Präsident Putin selbst ignorierte die Medved-Frage und antwortete auch auf keine der anderen Fragen zum Thema des Internet. Er outete sich damit einmal mehr als Medienmuffel.

Wahlkampf 2.0 à la russe

Gilt der US-amerikanische Wahlkampf des Jahres 2008 als Präzedenzfall für den massiven Einsatz von Webtechnologien, so fanden die russischen Wahlen der Saison 2007 (Wahlen zur Staatsduma) und 2008 (Präsidentenwahlen) weitgehend über das Leitmedium Fernsehen statt. Die brachiale staatliche Präsenz im Bereich der Printmedien sowie insbesondere des Fernsehens erlaubte eine zielgerichtete Propagierung der offiziellen Kandidaten Vladimir Putin und Dmitrij Medvedev. Letzterer hielt es angesichts der Unangefochtenheit seiner Kandidatur nicht einmal für nötig, an den Fernsehdebatten teilzunehmen, was die folgende Karikatur aus dem Internet thematisiert:

Abbildung 1: “Medvedev. Stell’ Dich einer ehrlichen Fernsehdebatte.”²

Das russische Internet blieb im Wahlzyklus 2007/2008 damit primär das Medium der Opposition, welcher der Zugang zu den breitenwirksamen Kanälen der politischen Werbung versagt war. Doch auch im Netz sind die Oppositionellen nach eigener Aussage Repressionen ausgesetzt, charakteristischerweise durch Hacker-Attacken, die zu einem immer populäreren Mittel im Kampf um die virtuelle Macht werden (so etwa im Cyberwar mit Estland oder jüngst im Konflikt mit Georgien). *Gazeta.ru* berichtet am 30. November unter Verweis auf den Radiosender *Echo Moskvy* über Hacker-Attacken gegen Websites der politischen Opposition, konkret gegen Webressourcen der Partei *Jabloko* sowie der Politikerin Marija Gajdar (*Gazeta.ru* “Chakery atakovali” 2007). Auf der Site von *Jabloko* befand sich unter anderem ein Link auf einen Wahlwerbespot von Grigorij Javlinskij, dessen Ausstrahlung der Erste Kanal des russischen Fernsehens abgelehnt hatte und der in der Folge im Netz zugänglich gemacht wurde (“Zapreščennyj rolik JABLOKO” 2008, Video). Marija Gajdar selbst wird in dem Beitrag mit der folgenden Aussage zitiert (*Gazeta.ru* “Chakery atakovali” 2007):

Das Internet ist für die Opposition praktisch das einzige Mittel der Kommunikation und Koordination. Und es ist verständlich, dass die Macht gemeinsam mit Computer-Hooligans alles nur Mögliche unternehmen wird, um uns dieses Mittels zu berauben.

² Die vollständigen bibliographischen Angaben zu den Illustrationen finden sich im Literaturverzeichnis.

Интернет для оппозиции является практически единственным средством коммуникации и координации. И было понятно, что власть вместе с компьютерными хулиганами будут предпринимать все возможное, чтобы лишить нас этого средства.

Neben solcher Art repressive Maßnahmen treten jedoch vermehrt positive Aktionen in partizipatorischem Gestus, die eine Unterstützung Putins – und später Medvedevs – durch die so wichtige wie wankelmütige Klientel der Internet-Nutzer/innen illustrieren sollen, so etwa das Projekt *Zaputina.ru*.³

“Mach’ Putin zu Deinem Freund”: Politische PR 2.0

Zaputina.ru ist eine interaktive Plattform, die zur Unterstützung Präsident Putins als Kandidat der Partei “Einiges Russland” (*Edinaja Rossija*) für die Duma-Wahlen 2007 aufrief. Heute, nach den – aus Sicht der offiziellen Politik – erfolgreichen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, beschwört die Site das Zusammengehen des neuen Polit-Tandems von Präsident und Premier, von Medvedev und Putin.⁴

³ *Zaputina.ru*, das laut eigener Programmatik die Unterstützung des russischen Internet für Vladimir Putin zum Ausdruck bringen will, wurde von der internationalen Internet-Gilde *Eže.ru* als die “Enttäuschung des Jahres 2007” bezeichnet (*Eže.ru* 2007).

⁴ Die Jugendorganisation der Partei *Jabloko* erhob gegen *Zaputina.ru* Klage bei der staatlichen Wahlkommission. Ihr Argument: die Site agitiere offen für den Kandidaten der Partei “Einiges Russland”, Vladimir Putin, und müsse deshalb aus deren Wahlkampf-Budget bezahlt werden. Die Finanzierung der Ressource sowie ihr Status als “Massenmedium” seien nicht geklärt. *Jabloko* startete zudem ein Alternativ-Projekt im Web: die Site *Protivputina.ru* soll Stimmen gegen eine dritte Amtszeit des Präsidenten sammeln (*Matveeva* 2007).

Abbildung 2: Screenshot der Site <http://www.zaputina.ru>, “Für Putin! Sag ‘Ich bin für Putin!’”

Die Website *Zaputina.ru* verzichtet weitgehend auf inhaltliche Informationen und inszeniert eine auf Suggestion abstellende Solidar-Aktion der Netzgemeinde. Die User/innen sind aufgerufen, ihre Fotos auf der Site hochzuladen und mit ihren Gesichtern einen Kollektiv-Körper der Putin-Anhänger zu schaffen. Im März 2008 haben mehr als 90.000 Russinnen und Russen mit ihrem Konterfei ‘unterzeichnet’. Die Ersetzung des Inhalts durch Form sowie die strategische Arbeit mit der Körperlichkeit der Masse weist, wie Ulrich Schmid (2006) in einem Beitrag über die politischen Jugendbewegungen in Russland deutlich gemacht hat, Anklänge an Strategien der Konzept-Kunst aus. Die visuelle Gestaltung in den Farben der russischen Trikolore sowie der Slogan des Banners “Ruhm für Russland” (*Slava Rossii*) bilden den suggestiven Rahmen für die individuellen Porträts. “Mach’ Putin zu Deinem Freund” (*Dobav’ Putina v druž’ja*), heißt eine der Interaktiv-Optionen der Site, die Vernetzung zum politischen Solidar-Akt macht.

Abbildung 3: Screenshot der Site <http://www.zaputina.ru>, “Wir sind für Putin”.

Neben *user generated content* zielt die *Zaputina*-Site auf die Wirkung von Video-Clips. Spektakuläre Aufmerksamkeit erzielte der inoffizielle Putin-Wahlspot “*Chorošij, chorošij, chorošij*” (‘Er ist gut, gut, gut’), der in Form einer Dia-Show Bilder des Präsidenten aneinanderreicht. Bei den ausgewählten Motiven handelt es sich primär um die auch in der Weltpresse bekannten Fotos, die Putin als Naturburschen und Kämpfer in machistischer Körperpose zeigen, in Uniform, zu Pferd, auf der Jagd. Lediglich an ein bis zwei Stellen wird ein Bild des offiziellen Putin bei der Ausübung seiner Amtsgeschäfte gezeigt. Eingebildet werden hingegen Fotos der Unterstützer, die auf der Website mit ihrem Bild signiert haben. Ausgewählt wurden überwiegend junge Frauen, was die männliche Attraktivität des ‘Helden’ unterstreicht. Musikalisch unterlegt ist der Clip mit der suggestiven Western-Musik von Ennio Morricone.⁵ Das Video wurde für *Zaputina.ru* angefertigt, jedoch parallel auf der Site des Internet-Fernsehsenders *Russia.ru* platziert (Kalašnikova 2008), wo der Clip bis Herbst 2008 rund 530.000 mal abgefragt wurde.

⁵ Morricone klagte gegen die unautorisierte Nutzung seiner Musik für diese Form der Putin-Werbung (Fontanka.ru 2007).

Abbildung 4: “Er ist gut, gut, gut”. Screenshot der Site *Russia.ru*.

Künstlerisch gestaltet wurde das Video durch den Musiker Aleksej Višnja, der bekannt ist für seine musikalischen Polit-Satiren, in denen Politiker-Aussagen von Putin bis Berezovskij als Techno aufbereitet sind.

Hinter *Zaputina.ru* steht der russische Internet-Produzent Konstantin Rykov aka Jason Foris, der im Herbst 2007 gleichfalls den bereits genannten Fernsehsender *Russia.ru* als erstes russisches Internet-TV – das “Fernsehen der Zukunft” (*Televidenie buduščego*) – gründete. Rykov positioniert das Projekt in strategischer Partnerschaft mit weiteren Internet-Ressourcen wie den elektronischen Zeitschrift *Dni.ru* (‘Der Tag’) und *Vzgljad* (‘Blick’, vgl. w_cult 2008). Die Nachrichtensites und der virtuelle Fernsehsender beliefern sich gegenseitig mit Informationen und Materialien, verstärken so das *agenda setting* und den Transport der intendierten Botschaften. Allseits präsent auf den Sites von *Russia.ru* und *Vzgljad.ru* ist beispielsweise der Erfolgsschriftsteller Sergej Minaev, der in seinen Medien-Satiren, etwa *Dyxless* oder *Media sapiens*, den gnadenlosen Opportunismus der Presse als Fiktionsmaschine geißelt und damit Höchstauflagen erreicht (Gorham 2007). Als besonders infam und opportunistisch stellt er in seinen Medien-Pamphleten die Vertreter der oppositionellen Kräfte im Lande dar. Die Diffamierung der liberalen Opposition als Handlanger des Westens verbindet ihn mit dem ehemaligen Chef-Redakteur von *Dni.ru*, Maksim Kononenko aka Mr. Parker, der seit Jahren die populäre Kreml’-Soap “Vladimir Vladimirovich™” verfasst (Schmidt 2008).

Die von Rykov produzierten Informationen in Text-, Bild- und Videoformat sind nicht zuletzt bei den Kreml’-nahen Jugendorganisationen beliebt. So zitiert die Internet-Zeitschrift *Webplaneta* eine “Direktive” der Jugendorganisation von “Einiges Russland”, der “Jungen Garde” (*Molodaja gvardija*), mit dem folgenden Wortlaut: “An alle Jung-Gardisten: Aktiv

Links setzen [auf Russia.ru, H.S.] in den eigenen, den befreundeten und den verfeindeten Blogs!” (*Vsem molodogvardejcem – postavit’ ssylku v svoich, a takže družestvennych i vraždebnych blogach*) (Molodaja gvardija 2008; Formanjuk 2007). Bemerkenswert ist die Netz-Biographie Rykovs, der vom Internet-Rebellen zum Polit-Berater avanciert: unter seinem Pseudonym “Jason Foris” gehörte er zu den Gründern der gegenkulturellen Website *Fuck.ru*, die in ihrer Provokationsästhetik wiederum die Entstehung der populären *padonki*-Kultur beeinflusste. Heute ist er Mitglied der Kreml’-Partei “Einiges Russland” (Formanjuk 2007).

In der für das Internet typischen Weise des Remix wird der von Rykov produzierte und von Višnja inszenierte Putin-Propaganda-Klip zur Grundlage eines neuen Videos: die populäre russische Sängerin und Klub-Musikerin Katja Čechova integriert “*Chorošij*” in ihr Video “Leben” (*Žizn’*, Krot 2008). Eine junge Frau in knapper Kleidung wartet in ihrem Appartement auf den Anruf ihres Freundes, an dessen Liebe sie zweifelt. In ihrem Internet-Tagebuch hält sie ihre Gedanken über das “schwierige Leben” fest. Im Hintergrund läuft auf einem in intensivem Rosa gerahmten Fernseher der Putin-Wahlspot. Bemerkenswert ist die Gestaltung der Perspektive des Betrachters, der gleichsam durch den Bildschirm des Laptops hindurch in das Zimmer der jungen Frau blickt – so wie er durch die Lektüre des Weblogs in ihr Inneres sehen kann.

Название файла: Катя Чехова 2008 и Vortex Involute - Жизнь.mp4
 Размер файла: 89,53 MB
 Разрешение: 1280x720
 Продолжительность: 00:03:34
 Сайт: WWW.VIDEO-CLIPS.RU

Abbildung 5: “Leben”. Video-Clip von Katja Čechova.

Putin rückt dabei nur scheinbar in den Hintergrund – er wird vielmehr selbstverständlicher Bestandteil der Privatsphäre, wird in der Entpolitisierung seines Bildes noch tiefer in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als Garant des “Lebens” verankert. Ist das die Erfindung einer neuen Form der Glamour-Propaganda?

Der Star des russischen Webdesigns, Artemij Lebedev, findet für die Glamour-PR-Maschine um Rykov und Minaev hingegen drastische Töne, wenn er deren Produkte als “govnopiar”, als “Scheiß-PR”, abqualifiziert und eine Zusammenarbeit mit dem Medienkonglomerat kategorisch ablehnt (Lebedev 2008):

[...] da existiert noch “Newmedia Stars” (Rykov und seine Firma) – dni.ru, russia.ru, “Das Journals des Bourgeois”, einige Schriftsteller und Blogger. Das ist die zentrale Quelle für die Scheiß-PR des Kreml’. Vieles machen sie geschickt und qualitativ hochwertig, aber unter Androhung von Erschießung möchte ich damit nichts zu tun haben.

[...] существует еще “Ньюмедиа Старз” (Рыков и компания) – dni.ru, russia.ru, “Буржуазный” журнал, несколько писателей и блоггеров. Это главный источник кремлевского говнопиара. Много чего они делают грамотно и качественно, но иметь к этому отношение я бы не стал под страхом расстрела.

Charme-Offensive im Internet – Medvedev als Medien-Präsident

Für die russische Wahlsaison 2007/2008 ist charakteristisch, dass zwei Politiker mit unterschiedlichem, ja konträrem Image eine gemeinsame politische Linie repräsentieren. Während sich im amerikanischen Wahlkampf mit Barack Obama und John McCain heterogene mediale Typen als politische Opponenten gegenüberstehen, ist für den russischen Kontext der Wechsel des Kommunikationsmodus innerhalb *desselben* politischen Lagers zu bewältigen. In überspitzter Formulierung steht dem Macho und Naturmenschen Vladimir Putin der Anzugträger und Internet-Freak Dmitrij Medvedev gegenüber – für die Durchsetzung der Interessen der russischen Machtvertikale stehen beide.

Dem neuen russischen Präsidenten Dmitrij Medvedev werden, anders als dem Kraftprotz und Kumpel Putin, hohe Kompetenzen und Insider-Kenntnisse im Bereich der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien zugeschrieben. Während Putin eine dem Internet-ferne Generation symbolisierte, die dessen strategische Bedeutung erkannte, ohne ihren eigenen ästhetischen Reiz zu goutieren, tritt mit Dmitrij Medvedev ein aus eigener Erfahrung medienkompetenter Präsident das Amt an – er ist der Präsident 2.0.

Neil Buckley von der britischen *Financial Times* vermutet dahinter eine gezielte PR-Strategie: “Image-makers in Russia have attempted to give him a modern, youthful appeal, revealing his liking for Deep Purple, the British heavy rock group, and for Olbanian, a Russian slang used online” (Buckley 2007).

“Albanisch” (*olbanian*) ist die Alternativ-Bezeichnung für den orthographisch und phonetisch deformierten Jargon der machistischen Internet-Subkultur der *padonki*. Der im Runet – und darüber hinaus – populäre Gruß *preved*, eine Verballhornung des Russischen *privet* (‘Hallo’), ist dem Präsidenten ebenso geläufig wie die neo-folkloristische Figur des Internet-Bären *Medved*, der gemeinhin als sein virtuelles *alter ego* gilt. In Online-Interviews

beliebt er mit den User/innen so gekonnt wie informiert darüber zu scherzen. Es war zu erwarten, dass die Runet-Community im Herbst 2007 in kürzester Zeit auf die Nachricht reagieren würde, dass Dmitrij Medvedev zum Präsidentschaftskandidaten, zum “Nachfolger” Putins (*preemnik*), gekürt wurde. Im folgenden Bild nimmt der frisch gewählte *Medved/ev* an seinem Schreibtisch im Kreml’ Platz und wundert sich, “wo alle bleiben” (im Original gehalten im typischen *padonki*-Slang).

Abbildung 6: “*Agde vse*” (‘Wo sind sie denn alle?’), *Obščaja gazeta* 2008.

In der Tat ist die wild wuchernde und mittlerweile auch offline populäre russische Netzfolklore zum festen Bestandteil politischer PR-Technologien geworden, zur Grundlage einer im Entstehen begriffenen *Medvediana*, spricht sie doch die attraktive Zielgruppe der Medienelite stärker an als eine post-sowjetische Monumental-Ästhetik.

Bereits die ersten Wochen und Monate der Tätigkeit des gewählten und noch nicht im Amt befindlichen Präsidenten machten deutlich, welche Bedeutung dieser dem Internet zumisst. Am 19. März traf sich Medvedev zum Gespräch mit den Mitgliedern der “Föderalen Zivilkammer” (*Obščestvennaja palata*). Ein Fazit des Treffens: zwecks Einbindung der Bevölkerung in den politischen Prozess wolle man die öffentlichen Internet-Kioske der russischen Post nutzen, mit deren Hilfe die “aktiven Bürger” auch in den kleinen Städten und Dörfern erreicht werden könnten – im Sinne einer “Kultur der demokratischen Gesellschaft und des Dialogs”. Medvedev drückte laut Nachrichtenagentur Interfax seine “200 prozentige Zustimmung” zu dem Projekt aus (rb.ru 2008).

Anfang April besuchte der Präsident *in spe* das Russländische Internet Forum, eine jährlich stattfindende Konferenz der Branche, und nutzte den Auftritt vor der versammelten Netz-Community für eine Reihe von Statements zu seiner Sicht auf das Internet. So appellierte der designierte Staatschef an die User/innen, das Internet nicht als einen rechtsfreien Raum zu verstehen – eine Fortsetzung seiner direkt nach der Wahl begonnen Kampagne zur Etablierung eines neuen Rechtsbewusstseins im Lande. Schließlich offenbarte Medvedev seine Sympathie für die auch in Russland populären sozialen Netzwerke, etwa *www.odnoklassniki.ru*, wo er unlängst 630 seiner virtuellen Doppelgänger angetroffen habe, von denen ihm einige wie aus dem Gesicht geschnitten seien.

Der Rykov-Sender *Russia.ru* stellt einen Video-Mitschnitt der Rede Dmitrij Medvedevs online zur Verfügung. Der reißerische Titel “Ruhm dem Runet!” (“Slava runetu” 2008,

Video) steht in einem starken Kontrast zum eher nüchternen bis humorvollen Vortrag des zukünftigen Präsidenten selbst. Der Blick in das Video unterstreicht jedoch noch einmal in aller Deutlichkeit die – strategisch in Szene gesetzte? – Nähe Medvedevs, der das Internet nach eigenen Aussagen bereits seit zwölf Jahren nutzt, zur Runet-Community.

Entsprechend positiv fielen auch die Reaktionen der Runet-Experten und Journalisten aus, die *Russia.ru* gleichfalls online zur Verfügung stellt. Anton Nosik ('Chef-Blogger' der Firma SUP), Ivan Zasurskij (Producer und Journalist), Vadim Ponomarev (Kolumnist der Online-Zeitung *Vzglyad*) erklären den hochrangigen Gast einhellig zu "ihrem Mann", der das Netz – anders als sein Vorgänger Putin – aus eigener Erfahrung kenne und dessen strategische, wirtschaftliche und politische Bedeutung einschätzen könne. Medvedev, so Zasurskij, werde der "Leader einer neuen Generation" ("Ivan Zasurskij" 2008, Video). Ponomarev weist besonders auf die "Volksnähe" des neuen Mann im Kreml' hin ("Vadim Ponomarev" 2008, Video). Dieser sei nicht auf die Vermittlung seiner Medien-Berater angewiesen, sondern habe über seine Teilnahme an den sozialen Netzwerken das Ohr direkt am virtuellen Volk. Medvedev "nähere sich den einfachen Menschen". Und der Umstand, dass er selbst auf *Odnoklassniki.ru* präsent sei, mache ihn als einen "normalen, lebendigen Menschen" fassbar. Es ist interessant zu bemerken, dass hier die alte Opposition von Staat versus Volk, die *gosudarstvo* versus *narod*-Dichotomie, in virtuellem Gewande wiederkehrt. Die überkommene Rhetorik suggeriert einen Spalt zwischen Staat und Volk, den das Internet über die direkte Adressierung des Präsidenten überwinden kann.⁶

Die präsidiale Wertschätzung gerade der sozialen Netzwerke verlieh diesen einen weiteren Entwicklungsschub. Allerdings hat die erhöhte mediale Aufmerksamkeit auch eine gesteigerte Sensibilisierung für Fragen der 'politischen Korrektheit' zur Folge, die den zur Genüge bekannten Reflex der Selbstzensur in Gang setzt. Die russische Internet-Zeitschrift *Webplaneta* (2008) konstatiert eine Welle der "Putinophilie" unter den "Schulkameraden" und interpretiert dies als direkte Antwort auf die Gunstbezeugungen des neuen Präsidenten. Die Folge seien erste Fälle der Zensur auf *Odnoklassniki.ru*. Der Menschenrechtler Igor Sažin aus Syvtyvkar beklagt in seinem Blog, eines seiner *user-picture* sei vom Moderationsteam des Netzwerks mit einem Bann belegt worden. Das inkriminierte Foto zeigt ihn mit einem Plakat folgender Aussage: "OMON [russische Spezialpolizei, H.S.], schlag' mich, denn auch ich mag Putin nicht" (Sažin 2008). Das Foto verletze, so die Argumentation von *Odnoklassniki.ru*, "die Gefühle anderer Nutzer".

⁶ Ich danke Ellen Rutten für diese Anregung.

Abbildung 7: Screenshot des Blogs von Igor' Sažin mit zensiertem *user-picture*.

Die Kontrolle der *user-pictures* auf *Odnoklassniki.ru* erfolgt seit einiger Zeit durch die Nutzer/innen selbst, eine Änderung, die laut *Webplaneta* bereits für viel Verdruss gesorgt habe, (ver)führt sie doch schnell zur Rückkehr der berüchtigten “*stukači*”, der Anschwärzer, nun jedoch im virtuellen Format. Drastischer formuliert könnte man von einer Bildzensur ‘von unten’ sprechen – einer Form des negativen *user-generated content*, die subtiler wirkt als die Schließung von unliebsamen Ressourcen ‘von oben’. Politische Einflussnahme wird im Modus der scheinbar von äußeren politischen Einflüssen freien, kollektiven Abstimmung praktiziert.

Das Spiel auf der Partitur der Partizipation

Zwei Modelle einer “Architektur der Partizipation” im Web 2.0-Modus lassen sich in Hinblick auf die Popularisierung offizieller politischer Personen und Positionen im Runet unterscheiden. Und zwar erstens das gezielte Design von partizipatorischen Projekten, von *user-generated content*, und zweitens das Abschöpfen und die politische Verwertung von Internet-Trends, so genannten “Memen”. Modell 1, die strategische Gestaltung einer Mit-Mach-Site, illustriert anschaulich das Internet-Projekt *Zaputina.ru*, das zur Unterstützung

Präsident Putins als Kandidat der Partei “Einiges Russland” für die Duma-Wahlen aufrief. Modell 2, die strategische Nutzung von Internet-Moden und Memen, kennzeichnet die Etablierung von Medvedev als Medienpräsidenten (das Medved-Mem). Ein *mashup* der Modelle stellt die Generierung von publikumswirksamen Videos dar, einer Glamour-Propaganda, die über die unterschiedlichen formellen und informellen Kanäle viral verbreitet wird (der Video-Clip von Katja Čechova). Die virtuose Nutzung der ‘Ressource’ Internet zu Wahl- und Werbezwecken illustriert ein zeitgenössischer *Lubok* (russ. traditionelle Druckgraphik mit Text-Bild-Kombination) und verdeutlicht vermittelt der historischen Stilisierung die mediale Adaptationsfähigkeit der politischen Rattenfänger aller Zeiten: “Medved spielt auf der Ressource und sammelt das Elektorat” (*Medved na resurse igraet, ělektorat sobiraet*).

Abbildung 8: “Medved spielt auf der Ressource und sammelt das Elektorat”. Photo von einer Ausstellung mit politischen Karikaturen (mit im Bild ist ein unbekannter Besucher der Schau)

Literatur

- Amzin, Aleksandr. “Videl-ne videl. ‘Gazprom-media’ v načale marta čto-to sdělala s RuTube” [Keiner hat’s gesehen. ‘Gazprom-media’ hat im März irgendetwas mit RuTube gemacht]. *Lenta.ru* (6 März 2008) <<http://www.lenta.ru/articles/2008/03/06/rutube/>> (abgefragt 19 September 2008).
- Buckley, Neil. “Liberal outlook likely to cheer west.” *Financial Times online* (10 Dezember 2007) <http://www.ft.com/cms/s/0/3bda4440-a758-11dc-a25a-0000779fd2ac,dwp_uuid=7ee6a12e-7d74-11dc-9f47-0000779fd2ac.html?nclick_check=1> (abgefragt 19 September 2008).
- Burkhart, Dagmar und Henrike Schmidt (2008). “‘Grüße vom Bären’: russische Internet-Folklore als narrativer Nährstoff der Literatur.” *Arcadia. Internationale Zeitschrift für Literaturwissenschaft*, 2008. Im Druck.
- Bykov, Dmitrij. “MEAN-EYE’v: Opyt fenomenologii Sergeja Minaeva” [MEAN-EYE’v. Versuch einer Phänomenologie Sergej Minaevs]. *Polit.ru* (26 Februar 2007) <http://www.polit.ru/author/2007/02/26/bykov_print.html> (abgefragt 1 April 2008).
- Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Oxford: Maiden (Mac), 1997.

- Eže.ru. Meždunarodnyj sojuz Internet-dejatelej [Internationale Vereinigung der Internet-Schaffenden]. "Setevoj konkurs Rossijskij Online Top ++" [Netzettbewerb Russländischer Online TOP ++] (2007) <<http://www.ezhe.ru/POTOP++/>> (abgefragt 2 Januar 2009).
- Formanjuk, Maša. "Edinoross Rykov zapustil onlajn-TV" [Der Edinoross Rykov hat einen Online-TV-Sender gestartet]. *Webplaneta* (10 Oktober 2007) <http://www.webplanet.ru/news/life/2007/10/10/rykov_edrussia.html> (abgefragt 18 September 2008).
- Fontanka.ru. "Morricone zajavil, čto ne razrešal Zaputina.Ru ispol'zovat' ego muzyku" [Morricone erklärt, dass er Zaputina.Ru keine Erlaubnis zur Nutzung seiner Musik gegeben hat] (30 November 2007) <<http://www.fontanka.ru/2007/11/30/039/>> (abgefragt 2 Januar 2009).
- Fossato, Floriana. "Is Runet the Last Adaptation Tool?" *Russian Cyberspace* 1, no. 1 (2009).
- Gazeta.ru. "Chakery atakovali sajt 'Gajdar TV'" [Hacker haben die Site 'Gajdar TV' attackiert]. *Gazeta.ru* (30 November 2007) <http://www.gazeta.ru/news/lenta/2007/11/30/n_1147348.shtml> (abgefragt 18 September 2008).
- Gazeta.ru. "Vzломany sajty 'Jabloka' i Javlinskogo" [Die Sites von 'Jabloko' und Javlinskij wurden gehackt]. *Gazeta.ru* (30 November 2007) <http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2007/11/30/n_1147311.shtml> (abgefragt 18 September 2008).
- Golicyna, Anastasija. "Truba dlja 'Gazprom-media'" [Eine Röhre für 'Gazprom-Media']. *Vedomosti* (23 Januar 2008) <<http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/01/23/140175>> (abgefragt 18. September 2008).
- Gorham, Michael S. "Genesis or Degeneration? Literature, New Media, and the Phenomenon of Sergei Minaev." Vortragsmanuskript. *Landslide III* (Edinburgh, Scotland, June 2007).
- Gusejnov, Gasan. "Liberty's Autistic Face: Challenges and Frustrations of the Russian Blogosphere" (2008). Manuskript.
- Kalašnikova, Elena. "Internet Za Putina!" [Das Internet Für Putin!]. *Dni.ru* (7 November 2007) <<http://www.dni.ru/news/polit/2007/11/7/121296.html>> (abgefragt 18 September 2008).
- Krot, Irina. "Putin pojavilsja v klipе molodoj pevicy" [Putin tritt in Clip junger Sängerin auf]. *Dni.ru* (18 Februar 2008) <<http://www.dni.ru/news/showbiz/2008/2/18/129207.html>> (abgefragt 18. September 2008).
- Lebedev, Artem <tema>. "govnopiar" [scheiß-pr]. *LiveJournal* (26 April 2008) <<http://tema.livejournal.com/88321.html>> (abgefragt 18 September 2008).
- Lebedev, Pavel. "YouTube stanet russkim televizorom" [YouTube wird zum russischen Fernseher]. *Gazeta.ru* (14 November 2007) <<http://www.gazeta.ru/business/2007/11/14/2310715.shtml>> (abgefragt 18 September 2008).
- Lenta.ru. "'Vedomosti' uznali o prodazhe RuTube 'Gazprom-media'" ['Vedomosti' haben vom Verkauf RuTubes an 'Gazprom-media' erfahren] (23 Januar 2008) <<http://www.lenta.ru/news/2008/01/23/rutube/>> (abgefragt 18 September 2008).
- Matveeva, Polina. "Na bor'bu Protivputina.ru" [Im Kampf gegen GegenPutin.ru]. *Gazeta.ru* (20 November 2007) <<http://www.gazeta.ru/politics/elections2007/articles/2324480.shtml>> (abgefragt 18. September 2008).
- Molodaja gvardija [Junge Garde]. "Direktiva" [Direktive] (2008) <http://www.molgvardija.ru/ideologicheskij_otdel/Russia_ru__novaya_epoha__super_video.html> (abgefragt 18 September 2008).
- Moorstedt, Tobias. "Es lebe die Videokratie. US-Wahlkampf im Internet." *Süddeutsche.de* (19 April 2008) <<http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/584/170089/print.html>> (abgefragt 18 September 2008).
- Nikolaeva, Zlata. "'V Kontakte' načal zarabatyvat' na pol'zovateljach" ['V Kontakte' verdient an seinen Usern]. *Webplaneta* (27 Februar 2008) <http://www.webplanet.ru/news/business/2008/02/27/vkontakte_sms.html> (abgefragt 18 September 2008).

- O'Reilly, Tim. "What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software." *oreilly.com* (30 September 2005) <<http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>> (abgefragt 12 Dezember 2008).
- Patalong, Frank. "Wahlkampf 2.0. Obama boomt im Internet." *Spiegel online* (11 Februar 2008) <<http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,druck-534397,00.html>> (abgefragt 18 September 2008).
- Rb.ru. Delovaja set' [Wirtschaftsnetz]. "Obščestvennaja palata RF budet obščat'sja s rossijanami čerez Internet" [Die Föderale Zivilkammer der RF wird mit den russländischen Bürgern über das Internet kommunizieren] (19 März 2008) <<http://www.rb.ru/news/society/2008/03/19/135036.html>> (abgefragt 12 Dezember 2008).
- RIA Novosti. "Gazprom's media wing finalizes deal to buy RuTube" (6 März 2008) <<http://en.rian.ru/russia/20080306/100814167.html>> (abgefragt 18. September 2008).
- RIA Novosti. "Medvedev rasskazal o sajtach, vnesennyh v zakladki na ego komp'jutere" [Medvedev berichtet über die Sites, für die er auf seinem Computer Lesezeichen anlegt] (3 April 2008) <<http://rian.ru/society/20080403/102912778.html>> (abgefragt 18 September 2008).
- RIA Novosti. "Utro Medvedeva načinaetsja s prosmotra novostej v internete" [Der Morgen Medvedevs beginnt mit der Lektüre der Nachrichten im Internet] (25 März 2008) <<http://rian.ru/politics/20080325/102121441.html>> (abgefragt 18 September 2008).
- Romir. "Cifry i fakty. Odnoklassniki šagajut po strane. Obščajas' i ne zamečaja reklamy" [Zahlen und Fakten. Odnoklassniki schreiten durch's Land, kommunizierend und ohne Reklame zu bemerken] (2008) <http://romir.ru/news/res_results/468.html> (abgefragt 18 September 2008).
- Rutten, Ellen. "Rutube Becomes Gastube?" *Russian-cyberspace.org LiveJournal* (6 März 2008) <<http://russ-cyberspace.livejournal.com/31540.html>> (abgefragt 18 Dezember 2008).
- Rybakov, Aleksandr. "Medved pochvalil Fidonet i otkrytye kody" [Medvedev lobte das Fidonet und offene Codes]. *Webplaneta* (5 März 2007) <http://www.webplanet.ru/news/life/2007/03/05/medvedev_answers.html> (abgefragt 18 September 2008).
- Samigullina, Alla und Elina Bilevskaja. "Putin-Tube." *Gazeta.ru* (9 November 2007) <<http://www.gazeta.ru/politics/elections2007/articles/2296913.shtml>> (abgefragt 1 April 2008).
- Schmid, Ulrich. "Naši – Die Putin-Jugend. Sowjettradition und politische Konzeptkunst." *Osteuropa* 5 (2006). Online in *Eurozine* <<http://www.eurozine.com/articles/2006-06-12-schmidu-de.html>> (abgefragt 1 April 2008).
- Schmidt, Henrike und Teubener, Katy. "(Counter)Public Spheres on the Russian Internet." In *Control + Shift. Public and Private Usages of the Russian Internet*, hrsg. von Henrike Schmidt, Katy Teubener und Natal'ja Konradova. Norderstedt: Books on Demand, 2006, S. 51-72. Online unter <http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/library/texts/en/control_shift/Schmidt_Teubener_Public.pdf> (abgefragt 18 September 2008).
- Schmidt, Henrike. "Virtual Vova und Präsident Medved – Kunst, Literatur und Politik im russischen Internet." *Transit. Europäische Revue* 35 (2008), S. 175-193.
- Ševcova, Lidija. "Total'naja logika gibridnoj sistemy. Interv'ju s Lidiej Ševcovej vel Boris Dolgin. Čast' 1" [Die totale Logik des hybriden Systems. Interview mit Lidija Ševcova, geführt von Boris Dolgin. Teil 1]. *Polit.ru* (15 Januar 2007) <<http://polit.ru/analytics/2007/01/15/shevzova.html>> (abgefragt 7 Juli 2007).
- Webplaneta. "'Odnoklassniki' banjat za neljubov' k Putinu" ['Odnoklassniki' stellen für Nicht-Liebe zu Putin unter Bann] (20 Mai 2008) <http://webplanet.ru/news/law/2008/05/20/odnokl_pu.html> (abgefragt 19 September 2008).
- w_cult <Vladimir>. "Rossija.ru. Podgotovka cikla statej" [Rossija.ru. Ein Zyklus von Artikeln in Vorbereitung]. *LiveJournal* (2 Oktober 2008) <<http://w-cult.livejournal.com/3588.html>> (abgefragt 19. September 2008).

- Yandex.ru. “Voprosy Vladimiru Putinu” [Fragen an Vladimir Putin] (2006) <<http://president.yandex.ru/theme.xml?id=76>> (abgefragt 14 September 2008).
- Žan, Lera. “Effekt ’preved’” [Der ’preved’-Effekt]. *JA-žurnal* (27 März 2006) <<http://www.ya-online.com/content/view/102/58/>> (abgefragt 10 September 2008).
- Žarich, Aleksej. “Žizn’. Kak složno” [‘Leben’. Wie schwierig]. *Vzgljad* (21 Februar 2008) <<http://www.vz.ru/columns/2008/2/21/146982.html>> (abgefragt 19 September 2008).

Videos

- “Anton Nosik. Kommentarij k reči Dmitrija Medvedeva na 12-m Rossijskom Internet forumě” [Anton Nosik. Kommentar zur Rede von Dmitrij Medvedev auf dem 12. Russischen Internet Forum]. *Russia.ru* (2008) <http://www.russia.ru/rif_nosik/> (abgefragt 18 September 2008).
- “Chorošij, chorošij, chorošij” [Er ist gut gut gut]. Produziert von Aleksej Višnja. *Rossia.ru* (2007) <<http://www.russia.ru/geroi/putin/>> (abgefragt 18 September 2008).
- “I got a crush on Obama.” Created by: Ben Relles; Starring: Amber Lee Ettinger. *YouTube* (13 Juni 2007) <<http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU>> (abgefragt 18 Dezember 2008).
- “Ivan Zasurskij. Kommentarij k reči Dmitrija Medvedeva na 12-m Rossijskom Internet forumě” [Ivan Zasurskij. Kommentar zur Rede von Dmitrij Medvedev auf dem 12. Russischen Internet Forum]. *Russia.ru* <http://www.russia.ru/rif_zasursky/> (abgefragt 18 September 2008).
- “McCain Admits He Doesn’t Know How to Use A Computer.” *The Huffington Post* (2008) <http://www.huffingtonpost.com/2008/06/11/mccain-admits-he-doesnt-k_n_106478.html> (abgefragt 18 September 2008).
- “Russian Obama Girl.” Created by: snaplinx. *YouTube* (8 Mai 2008) <<http://de.youtube.com/watch?v=q4AeBWO8eao>> (abgefragt 18 September 2008).
- “Slava runetu. Reč’ Dmitrija Medvedeva na 12-m Rossijskom Internet forumě” [Ruhm dem Runet. Die Rede von Dmitrij Medvedev auf dem 12. Russischen Internet Forum]. *Russia.ru* (2008) <http://www.russia.ru/rif_medvedev/> (abgefragt 18 September 2008).
- “Vadim Ponomarev. Kommentarij k reči Dmitrija Medvedeva na 12-m Rossijskom Internet forumě” [Vadim Ponomarev. Kommentar zur Rede von Dmitrij Medvedev auf dem 12. Russischen Internet Forum]. Im Anschluss an “Ivan Zasurskij. Kommentarij k reči Dmitrija Medvedeva na 12-m Rossijskom Internet forumě.” *Russia.ru* <http://www.russia.ru/rif_zasursky/> (abgefragt 18 September 2008).
- “Vektornyj gipertekstovij fidonet” [Vektoriales hypertextuelles Fidonet]. *YouTube* (5 März 2007) <<http://de.youtube.com/watch?v=RSrr3JR4L20>> (abgefragt 18 September 2008).
- “Zapreščennyj rolik ‘JABLOKO’” [Das verbotene Video von ‘JABLOKO’]. *Rutube.ru* (2008) <<http://rutube.ru/tracks/307964.html?v=4a40bafa08138f17d7909b258bb923c6>> (abgefragt 18 September 2008).
- “Žizn’” [Leben]. Künstlerin: Katja Čechova. *Russia.ru* (2008) <<http://www.russia.ru>> (abgefragt 18 September 2008).

Illustrationen

- Abb. 1.: “Medvedev. Vychodi na čestnye teledebaty” [Medvedev. Stell’ dich einer ehrlichen Fernseh-Diskussion] <<http://raptus.ru/page/27>> (abgefragt 18 September 2008).
- Abb. 2: Zaputina.ru. Akcija v podderžku prezidenta Rossii. Internet za Putina [Aktion zur Unterstützung des Präsidenten Russlands. Das Internet für Putin]. Screenshot von *Zaputina.ru* homepage (2008) <<http://www.zaputina.ru>> (abgefragt 18 September 2008).

Abb. 3: Zaputina.ru. Akcija v podderžku prezidenta Rossii. Internet za Putina [Aktion zur Unterstützung des Präsidenten Russlands. Das Internet für Putin]. Screenshot von *Zaputina.ru* homepage (2008) <<http://www.zaputina.ru/?5091973#photos>> (abgefragt 18 September 2008).

Abb. 4: Russia.ru. Screenshot von *Russia.ru* homepage (2008) <<http://www.russia.ru/geroi/putin>> (abgefragt 18 September 2008).

Abb. 5: Stills des Clips “Žizn” [Leben] von Katja Čechova. *Video-clips.ru* (abgefragt 18 September 2008).

Abb. 6: Screenshot von Igor’ Sažins *LiveJournal ser ingvar* (18.05.2008) <<http://seringvar.livejournal.com/186735.html>> (abgefragt 18 September 2008).

Abb. 7: “Agde fse?” [Wo sind sie denn alle?]. *Obščaja gazeta* (26 März 2008) <<http://www.og.ru/photos/2008/03/26/644big.jpg>> (abgefragt 18 September 2008).

Abb. 8: “Medved na resurse igraet, èlektorat sobiraet” [Medvedev spielt auf der Ressource und sammelt das Elektorat], Illustration Vladislav Bugaev, Photo Elena Pal’m. *Interpress.ru* <<http://www.interpress.ru/index.php?t=photo&id=143202>> (abgefragt 18 September 2008).